

JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA O‘QUVCHILAR O‘ZLASHTIRISHINI MEZON ASOSIDA BAHOLASH

Klishov Kadirboy Uzoqboyevich

Qoraqalpog‘iston Respublikasi pedagogik mahorat markazi Pedagogika, psixologiya
va ta’lim texnologiyalari metodikasi kafedrası katta o‘qituvchisi

Avezimbetov Tilevbergen Allambergenovich

Qoraqalpog‘iston Respublikasi pedagogik mahorat markazi metodik xizmat
ko‘rsatish bo‘limi "Jismoniy tarbiya va CHCHBT" fani metodisti

Annotaciya: Ushbu maqolada jismoniy tarbiya darslarida o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini mezon asosida baholash masalalari yoritilgan. Baholash jarayonida o‘quvchilarning jismoniy tayyorgarligi, harakat ko‘nikma va malakalari, faol ishtiroki hamda sog‘lom turmush tarziga bo‘lgan munosabati mezon sifatida qaraladi. Shuningdek, adolatli va shaffof baholash tizimi o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshirishi, o‘z ustida ishlashga undashi va jismoniy rivojlanish samaradorligini ta’minlashi asoslab beriladi. Mezon asosida baholashning pedagogik ahamiyati va amaliy qo‘llash imkoniyatlari ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: jismoniy tarbiya, baholash mezonlari, o‘quvchilar o‘zlashtirishi, jismoniy tayyorgarlik, harakat ko‘nikmalari, pedagogik baholash, dars samaradorligi.

Dars jarayonida metodlarni qo‘llash bo‘yicha joriy va oraliq nazorat ballar qanday belgilanishi va ularni mavzuga ajratilgan vaqt va balldan kelib chiqib qanday moslashtirishni ko‘rib chiqqanmiz. Masalan, amaliyot darsini modellashtiruvchi o‘yin metodini qo‘llab o‘tildi, deylik, eng yuqori ball 10 bo‘lsin agar maksimal ball 5 bo‘lsa, 9—10 ball, 7—8 ball bo‘lgani 4 va hokazo tarzda moslashtirib baho qo‘yib chiqamiz. Oraliq baholash ham metodlar bo‘yicha alohida baholash ko‘zda tutilgan bo‘lsa, shunday moslashtiriladi. Ko‘pincha bir xil harakat turli usuliyatlarda bajariladi, masalan, balandlikka sakrashda plankaga to‘g‘ridan, chap, o‘ng tomonlardan yugurib kelib va plankaga yaqin yoki undan uzoqdagi oyoq bilan

depsinish mumkin. Qanday sakrash o‘quvchining hohishiga asosan amalga oshiriladi lekin har qanday usulda ham mashq texnikasi mukammal bo‘lsagina (xatolarsiz, kamchiliklarsiz) baholash oson va samarali kechadi.

Aslida esa shu mashqni yuqorida qayd qilinganidan boshqacharoq, oson, oz energiya sarflab, belgilangan harakatni (vazifani) samarali hal etish usuliyati mavjud. Harakat vazifasini oson samarali hal qilish uchun tanlangan harakat akti faoliyat)ni – jismoniy mashq texnikasi deb atash qabul qilingan.

Texnika – grekcha so‘z bo‘lib «bajara olish san’ati» degan ma’noni bildiradi. Jismoniy mashq texnikasi doim o‘zgarib turadi, takomillashadi va darslarda shunga asoslanib o‘quvchilar baholanadi. Takomillashgan harakat texnikasi yuqori natija ko‘rsatish garovi bo‘lib unga sportchilarning tinimsiz ter to‘kishi orqali erishiladi. Har bir jismoniy mashq texnikasini bajarish jarayonida o‘quvchilar individual baholanadi.

Harakat yoki jismoniy mashq texnikasi uning asosi, zvenolari va detallari deb qismlarga ajratiladi. Barcha qismlar bajarilgandan so‘ng ratsional sport texnikasi paydo bo‘ladi. Ratsional sport texnikasining asosiy qoidasi shundan iboratki faoliyatni bajarishda aktiv va passiv harakatlantiruvchi kuchlardan to‘laqonli va maqsadga muvofiq ravishda foydalanib, shu vaqtning o‘zida uni tormozlovchi (susaytiruvchi, samaradorlikni pasaytiruvchi) kuchlarni kamaytirish tushuniladi. Nyutonning uchta qonuni mexanik harakatlarga bag‘ishlangan. Lekin inson harakatlari haqida gap ketganda jismoniy mashqlarning ratsional texnikasi haqida xulosaga kelish uchun mexanikaning bu qoidalariga tayanib bo‘lmaydi. Nimaga? Masalan, fizika qonuniga ko‘ra, imkoni boricha balandga sakrash uchun nazariy jihatdan, sakrashni oyoqqa rosa chuqur o‘tirish bilan bajarish lozim. Ammo tajriba k o‘rsatmoqdaki, insonning sakrash imkoniyati chegarasi aytarli yuqori, agar u iloji boricha katta bo‘lmagan yarim o‘tirish bilan depsinishi (depsinish oyog‘ining tizza bo‘g‘inidan qisqagina bukish) sakrash samaradorligiga ham ijobiy, ham salbiy foyda berishi mumkin ekan. Jismoniy tarbiya darsi 3 qismdan tayyorlov, asosiy, yakuniy qismlardan tashkil topgan bo‘lib ratsional texnikani egallashda faqat mexanika qonunlariga tayanish bilan cheklanmay, harakatni materiyaning eng yuqori

shakllariga, ulardan biri bo‘lmish biologik qonuniyatlariga ham tayanishga to‘g‘ri keladi, darsning barcha qismlarida amalga oshirish va o‘quvchilarni baholashda ratsionala sport texnikasiga asoslanib ballar taqsimlanadi. Jismoniy tarbiya darslarida baholash musobaqa shaklida ham amalga oshiriladi.

O‘quvchilarda sport natijalarini aniqlash sport turlarini musobaqalashish xususiyatlariga qarab bir necha guruhga bo‘lish mumkin:

Birinchi guruh – ob‘ektiv, bu guruhdagi natijalar vaqt bilan, masofa bilan, snaryadning massasi va aniq mo‘ljal bilan o‘lchanadi: yurish, yugirish, sakrash, uloqtirish, og‘ir atletika, o‘q otish, kamondan otish va boshqalar.

Ikkinchi guruh – sub‘ektiv, hakamlar tomonidan, ballar bilan aniqlanadi: gimnastika, sinxron suzish, suvga sakrash va batutda sakrash va boshqalar.

Uchinchi guruh – natija bo‘yicha: gollar, o‘tkazib yuborilgan zarbalar, uzatishlar: futbol, voleybol, gandbol, basketbol, suv polosi va boshqalar.

To‘rtinchi guruh – ballar yig‘indisi bo‘yicha: zamonaviy besh kurash, yengil atletikaning o‘n va sakkiz kurashi, chang‘i ikki kurashi, gimnastika ko‘pkurashi va boshqalar. Jismoniy tarbiya jarayoni bir yillik emas har bir dars alohida vazifalarni hal qiladi. Har bir darsda o‘quvchilar dars vazifasidan kelib chiqib individual baholanadilar. Baholash qoidasiga, asosan, o‘rgatishning dastlabki bosqichida mashqlarni bajarishni standart texnika bilan taqqoslash asosida baho beriladi. Baholash boshqa o‘quvchi bajargan texnikaga qiyoslash yo‘li orqali bo‘ladi va bu o‘ziga xos konkurs baho hisoblanadi. Baholash - harakat faoliyatlarning natijasini aniqlash yo‘li orqali bo‘ladi.

Jismoniy tarbiya darsida og‘zaki baholash eng keng tarqalgan baholash usulidir. O‘qituvchi o‘quvchini mashqni yaxshi bajarganligi uchun maqtadi. Yoki befarq o‘quvchiga e‘tiborsizligi uchun tanbeh berdi. O‘qituvchi unga hech qanday belgi qo‘ymadi, lekin u buni baholadi. Diqqat belgisi bu ham baholashning bir turi. O‘qituvchi o‘quvchini yaxshi bajarilgan harakati uchun imo-ishora bilan maqtadi, yoki tabassum qildi, yoki barmog‘ini silkitdi. Shunday qilib, o‘quvchining faoliyati e‘tibordan chetda qolmadi. Tahlil o‘quvchi bilan qisqa suhbat jarayonida, o‘qituvchi o‘quvchining o‘tgan oy, yil darsiga, nisbatan erishgan yutuqlarini ta’kidlab o‘tadi.

Shu bilan birga, kelajakda nimalar ustida ishlash kerakligini o‘rgatib uni baholaydi. Taqqoslash qanchalik noodatiy bo‘lmasin, lekin maktab o‘quvchilari o‘zlarining muvaffaqiyatlarini sinfdoshlari, aka-uka yoki opa-singillari, boshqa sinf o‘quvchilari bitiruvchilarining muvaffaqiyatlari bilan solishtirishlarini juda yaxshi ko‘rishadi. Ba’zida bunday baholash bolalar uchun muhimroq hisoblanadi. O‘qituvchi bahosi o‘quvchilarda o‘z kuchlariga ishonchni tarbiyalash manbayi bo‘lib xizmat qilishi kerak. Shuning uchun o‘quvchilarning o‘quv materialini o‘zlashtirib olishdagi yutuqlari va kamchiliklari hamda ishga bolgan munosabati baholanishi lozim (faqat, hech qachon, o‘quvchining shaxsi baholanmasligi kerak). Tog‘ri baholash yordamida jismoniy mashqlarning oliy maqomiga erishishimiz mumkin. Chunki baholash bu rag‘batlantirishdir.

O‘quvchilarni jismoniy mashq texnikasini to‘g‘ri bajarayotganligini rag‘batlasangiz jismoniy mashqning samarasi o‘z o‘zidan ortib boradi. Baholash o‘quvchilarni yuqori natijalarga erishishga qaratilgan bo‘lishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. A.Abdullaev, Sh.Xonkeldiev. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyoti. O‘quv qo‘llanma. Toshkent- 2005 yil
2. Salomov R.S. Sport mashg‘ulotlarining nazariy asoslari. O‘quv qo‘llanma. Toshkent. 2005 y.
3. Xonkeldiyev Sh.X., Abdullayev A. va boshqalar. Umumta’lim maktabi o‘quvchilarining sog‘lom turmush tarzi jismoniy madaniyati. Uslubiy qo‘llanma. “Farg‘ona” 2011 y.
4. J.Yo‘ldoshev, S.Hasanov. Pedagogik texnologiyalar. Moliya-iqtisod nashriyoti. Toshkent nashriyoti – 2009 yil
5. Tursunov O‘.T., G‘ofurov A.M., Arabboyev Q.T. Jismoniy madaniyat darsi nazariyasi. Qo‘qon. 2003 y.